

Bardadym Oleh Valeriiovych

Master's degree candidate at the Department of Educational and Socio-Cultural Management and Social Work
Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Ukraine

Supervisor: Shpylova Vira Oleksiivna

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Educational and Socio-Cultural Management and Social Work
Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Ukraine

PROMPT ENGINEERING AS A MODERN COMPETENCE OF MANAGERS AND TEACHERS

At the end of 2022, a technological revolution took place in the field of digital technologies[1;2]. The technology of generative artificial intelligence became available to all users and became popular among users[3]. For example, Chat-GPT-3 had 100 million registered users in less than a year[4]. That is why it is an urgent problem today to introduce language models into various fields and professions.

The technology of generative models is based on the following concepts (see Table 1)

Table 1.

Comparison of the main definitions related To generative artificial intelligence

N ^o	Terms	Author	Author's interpretation
1	Generative models of artificial intelligence	«Artificial intelligence (see artificial intelligence sense 2) that is capable of generating new content (such as images or text) in response to a submitted prompt (such as a query) by learning from a large reference database of examples» () Source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/generative%20artificial%20intelligence	This is a system that allows you to generate new content based on a query and its parameters.
2	Prompt engineering	“The process of designing prompts (= instructions given to an artificial intelligence by a human using natural language rather than computer language) that will give the best possible results or answers.” Source: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prompt-engineering	This is a branch for improving the queries of the generative model. It is focused on improving the prompt itself.
3	Prompt	“Something designed to elicit a response, especially a written response from a student” Source: https://www.vocabulary.com/dictionary/prompt	This is a text query for a generative AI model.

As there are various models of generative artificial intelligence today, it is equally important to focus on the possibilities of LLM in the training of future managers and teachers, as this is the future. For example, virtual assistants can be used to summarise knowledge and data; virtual tutors can be used to explain certain phenomena, events, and facts; and virtual workers can be used to perform routine work.

The skills involved in creating a prompt[5] are: forming a query to generate data; finding the optimal algorithm; identifying errors and inaccuracies; creating new approaches to solving various problems.

Prompt engineering is the skill of working with artificial intelligence to solve various creative and research tasks. Skills that are important for working with LLM: process large amounts of information; formulate queries to chatbot programmes; verify and critically evaluate the results obtained; use effective prompter strategies to solve production problems; create own prompter for different models and tasks; compare different LLMs with each other with each other; interact with LLMs.

Thus, industrial engineering skills are useful: for managers, as they provide an opportunity to: analyse production processes; track trends; improve design, strategies, plans in production; structure, summarise, systematise information; improve communication with both employees and clients; for teachers, these skills are useful as they help: quickly create educational content (tests, lesson plans); expand the boundaries of knowledge in any field; explain educational material in more detail

References:

1. Бардадим О. В. (2021). Роль цифрової трансформації освіти у підготовці вчителів природничого напрямку. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). DOI Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки". 2021, 1. С. 101-106 DOI 10.31651/2524-2660-2021-1-101-107.
2. Бардадим О. Розвиток інновацій: цифрова революція. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) с. 162-164 DOI: 10.13140/RG.2.2.33909.45283.
3. Бардадим О. В. Цифрова інфраструктура в Україні. XV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–03 грудня 2021 року): матеріали конференції/за ред. ЄІ Сокола (2021): 327-328. DOI: 10.13140/RG.2.2.33057.48484.
4. ChatGPT continues to be one of the fastest-growing services ever URL: <https://www.theverge.com/2023/11/6/23948386/chatgpt-active-user-count-openai-developer-conference>.
5. Бардадим О. (2023). Prompts for Chat GPT-3.5. Круглий стіл «використання штучного інтелекту в освіті: chatgpt і більше DOI 10.35668/978-966-479-137-0.

PROCEEDINGS OF THE
IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND THEORETICAL CONFERENCE

MODERN VISION OF
IMPLEMENTING
INNOVATIONS IN
SCIENTIFIC STUDIES

06.09.2024

SOFIA
REPUBLIC OF BULGARIA

with the proceedings of the

IV International Scientific and Theoretical Conference

**Modern vision of
implementing innovations
in scientific studies**

06.09.2024

Sofia, Republic of Bulgaria

Sofia, 2024

UDC 082:001
M 78

 <https://doi.org/10.36074/scientia-06.09.2024>

Chairman of the Organizing Committee: Goldenblat M.

Responsible for the layout: Zrada S.

Responsible designer: Bondarenko I.

M 78 **Modern vision of implementing innovations in scientific studies:** collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, September 6, 2024. Sofia, Republic of Bulgaria: International Center of Scientific Research.

ISBN 979-8-88955-785-2 (series) Bowker

DOI 10.36074/scientia-06.09.2024

Papers of participants of the IV International Multidisciplinary Scientific and Theoretical Conference «Modern vision of implementing innovations in scientific studies», held on September 6, 2024 in Sofia are presented in the collection of scientific papers.

The conference is included in the Academic Research Index ReserchBib International catalog of scientific conferences and registered for holding on the territory of Ukraine in UKRISTEI (Certificate № 390 dated June 12th, 2024).

Conference proceedings are publicly available under terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) at the www.previous.scientia.report.

UDC 082:001

© Participants of the conference, 2024

© Collection of scientific papers «SCIENTIA», 2024

ISBN 979-8-88955-785-2

© NGO International Center of Scientific Research, 2024

CONTENT

SECTION 1.

ECONOMIC THEORY, MACRO- AND REGIONAL ECONOMY

ПРОЦЕСИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Мельниченко М.О.....	7
--	---

SECTION 2.

ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND SERVICE SECTOR

ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Ємельянов О.Ю.	10
--	----

SECTION 3.

FINANCE AND BANKING; TAXATION, ACCOUNTING AND AUDITING

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ Майстер А.В.....	13
--	----

SECTION 4.

MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

МІГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕРЕД МОЛОДІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Грабар Л.Ю.....	16
---	----

SECTION 5.

INTERNATIONAL RELATIONS

НЕГАТИВНІ ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ВИВОДУ ВІЙСЬК США З АФГАНІСТАНУ ДЛЯ ДЕМОКРАТІВ В КОНТЕКСТІ ДОХІЙСЬКОЇ УГОДИ 2020 РОКУ Соколов-Рудаков Д.Ю.....	19
---	----

SECTION 6.

AGRICULTURAL SCIENCES AND FOODSTUFFS

DEGREE AND FREQUENCY OF TRANSGRESSIONS IN F ₃₋₄ HYBRIDS <i>TRITICUM SPELTA</i> L. × <i>TRITICUM COMPACTUM</i> HOST Diordiieva I., Maslovata S., Tashlytskyy Ye., Derkach V., Podborskyi O.....	22
--	----

СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Желдубовський М.С., Бутенко А.О., Підлужний Т.Е.....25

SECTION 7.

GENERAL MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА
ХІМІЧНИЙ СКЛАД СТАЛЕЙ 18ХГТ ТА 20Х
Григор'єва Н.О., Карпова Т.П.28

SECTION 8.

COMPUTER AND SOFTWARE ENGINEERING

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ PDF ЗВІТІВ
Гамар С.С.....32

SECTION 9.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS

APPLICATION OF FRACTAL DIMENSION FOR ASSESSMENT OF HUMAN
BIOLOGICAL AGE USING ECG DATA
Slipchenko V.H., Poliahushko L.H., Shatylo V.V.....36

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT ON
EDUCATIONAL ACTIVITIES AND ACADEMIC INTEGRITY IN THE CYBER
ENVIRONMENT
Pavlov A.....40

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ (SMART) ТЕХНОЛОГІЇ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Винничук Р.О.....43

SECTION 10.

PHILOLOGY AND JOURNALISM

ACTIVE LISTENING STRATEGY FOR IMPROVING INTERPRETATION SKILLS
Boiko Ya.49

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE CONJUGATION PARADIGM OF THE
ENGLISH VERB
Nahorna S.S.51

INTEGRATION OF AI, DIGITAL TECHNOLOGIES AND TRAINING OF
SCIENTISTS: CURRENT CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF SCIENTIFIC
RESEARCH
Tsyhanok A., Sidorova D., Marchynska V.....60

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ЛЕКСИКА: ЕВОЛЮЦІЯ, СПЕЦИФІКА ТА СЬОГОДЕННЯ Мунтян О.О.	64
---	----

SECTION 11.

PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE

REMOVING ALIENATION: THE LOGIC OF THE WORLD HISTORICAL PROCESS AND THE USE OF THE TRANSITION PERIOD Shedyakov V.E.	66
КОНЦЕПТ «РУССКИЙ МИР» ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦОПЕРАЦІЯ РОСІЇ Воропаєва Т.С., Авер'янова Н.М.	73
ПЕДАГОГІКА МИРУ ЯК ОРІЄНТИР ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСТВА/ЗЕМЛІ Блажко В.В.	82

SECTION 12.

PEDAGOGY AND EDUCATION

DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY IN FOREIGN LANGUAGE CLAUSES Chornous V.P.	84
DIRECT AND INDIRECT FEEDBACK IN TEACHING EFL WRITING Бойко О.Ю.	88
PROMPT ENGINEERING AS A MODERN COMPETENCE OF MANAGERS AND TEACHERS Bardadym O.V.	92
SCIENTIFIC COMMUNICATION AND BUSINESS ENGLISH LANGUAGE COURSE WITHIN MASTERS' TRAINING PROGRAM FOR TECHNICAL AND AGROBIOLOGICAL SPECIALTIES Yakushko K.	94
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ Гриценко Є.М.	95
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ РИНКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Лемчик С.В.	98
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ» Зінорук А.В.	101

ТВОРЧЕ ОПОВІДАННЯ, ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ
Юрченко О.Д.....106

SECTION 13.

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR WOMEN IN THE MILITARY: STRATEGIES FOR
OVERCOMING STRESS AND DEVELOPING RESILIENCE
Liulka H.....115

ПСИХОЛОГІЧНІ ТРУДНОЦІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Бабієнко В.В., Грицик О.Ю.....122

СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА СИМПТОМИ АБ'ЮЗИВНИХ СТОСУНКІВ
Авілова М.С.....126

SECTION 14.

MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH

CLINICAL AND NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH LOWER
BACK PAIN, DEPENDING ON AGE
Davronov Ismail Ibragimovich, Xamrokulov Jamshid Dilshod Ugli.....133

DIAGNOSTIC CHALLENGES AND TREATMENT OUTCOMES IN
OSTEOARTICULAR TUBERCULOSIS
Bozorov Sh.I.....135

SECTION 15.

HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ
(ВЕРЕСЕНЬ 1943 Р. – ВЕРЕСЕНЬ 1946 Р.)
Боровик А.М., Боровик М.А.137

SECTION 16.

GEOGRAPHY AND GEOLOGY

РОЛЬ ЗАМКІВ ЛЬВІВЩИНИ В РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ:
ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТИ
Миндзя Ю.О.147

WITH THE PROCEEDINGS OF THE IV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE

**«MODERN VISION OF IMPLEMENTING
INNOVATIONS IN SCIENTIFIC STUDIES»**

September 6, 2024 | Sofia, Republic of Bulgaria

in English and Ukrainian

*All papers have been reviewed. Organizing committee may not agree with
the authors' point of view. Authors are responsible for the correctness of the papers' text.*

Contact details of the organizing committee:

NGO International Center of Scientific Research

Tel.: +38 098 1948380; +38 098 1526044

E-mail: info@scientia.report

URL: www.scientia.report

Signed for publication 06.09.2024. Format 70×100/16.
Offset Paper 80gsm. Times New Roman and Open Sans typefaces.
Digital printing. Conventionally printed sheets 12,35.

Publisher [PDF]: Primedia E-launch LLC
TX 75001, United States, Texas, Dallas. E-mail: info@primediaelaunch.com

Publisher [printed copies]: LLC UKRLOGOS Group
21005, Ukraine, Vinnytsia, Zodchykh str. 18, office 81. E-mail: info@ukrlogos.in.ua
Certificate of the subject of the publishing business: ДК № 7860 of 22.06.2023.